

FRAZEOLIGIK SINONIMIYA VA GRADUONIMIYA HAQIDA

Sh.Ganiyeva, FarDU dotsenti (DSc)

Annotatsiya. *Maqolada sinonimiya, frazeologik sinonimlar, ularning o‘zbek tilshunosligida tadqiq etilishi, frazeologik sinonimiya va graduonimiya, frazosinonimlarning modellarini belgilash haqida so‘z yuritiladi.*

Kalit so‘z va iboralar: *frazeologik sinonim, sinonimlarning struktural xususiyatlari, frazeologik konsepsiya, turkumlik semasi, tayanch komponent, notayanch komponent, frazeologik variant, graduonimiya, frazosinonimlar, modellashtirish.*

Аннотация. *В статье рассматриваются вопросы синонимии, фразеологических синонимов, их исследование в узбекском языкознании, фразеологических синонимии и градуонимии, определении моделей фразесинонимов.*

Ключевые слова: *фразеологический синоним, структуральные особенности синонимов, фразеологическая концепция, сема части речи, опорный компонент, неопорный компонент, фразеологический вариант, градуонимия, фразесинонимы, моделирование.*

Abstract. *The article deals with synonymy, phraseological synonyms, their investigation in the Uzbek linguistics, phraseological synonymy and graduonymy, determining models of phrasosynonyms.*

Key words: *phraseological synonym, structural properties of synonyms, phraseological conception, parts of speech meaning, supporting component, non-supporting component, phraseological variant, graduonymy, phrasosynonyms, modeling.*

Frazeologik birliklar sinonimiyasi masalasi ko‘pdan buyon turkiyshunoslar va o‘zbek tilshunoslarini qiziqtirib keladi. Turkiyshunoslikda bu muammo dastlab boshqird tilshunosi Z.G.Uraksinning e‘tiborini tortdi [1]. O‘zbek tilshunosligida professor Sh.Rahmatullayevning “O‘zbek frazeologiyasining ba‘zi masalalari” nomli monografiyasida frazeologik sinonimlar tahlili bo‘yicha chuqur ilmiy xulosalar beriladi [2, 131]. M.Vafoyeva frazeologik sinonimlarning struktural xususiyatlarini tashqi strukturaga ko‘ra, ya‘ni frazema komponenti sifatida ishtirok etayotgan so‘zlarning turkumi va miqdoriga ko‘ra tasniflash mumkinligini bayon qiladi va shu belgisiga ko‘ra frazeologik sinonimlarni quyidagi guruhlariga tasnif qiladi: 1) ikki komponentli FSlar; 2) uch komponentli FSlar; 3) to‘rt va undan ortiq komponentli FSlar. U FBlarning semantik-grammatik xususiyati, kategorial ma‘nosidan kelib chiqib, Sh.Rahmatullayevning frazeologik konsepsiyasi asosida uch guruhga: 1) fe‘l FSlar; 2) sifat FSlar; 3) ravish FSlarga bo‘ladi[3].

FSlar tadqiqining keyingi bosqichi esa ularni struktur jihatdan modellashtirishdir. FSlarning yuqoridagi kabi ichki komponentlarini so‘z turkumlari bo‘yicha tiplarini belgilash ularni ana shunday tiplar asosida modellashtirishga tayanch nuqta bo‘lib xizmat qiladi.

Frazeologik sinonimiya masalasi o‘zbek tilshunosligida professor Sh.Rahmatullayev, so‘ngra B.Yo‘ldoshevlar tomonidan maxsus tadqiq etildi.

Xususan, Sh.Rahmatullayev sinonimiya hodisasini frazeologik sathga tatbiq etar ekan, ma'no ottenkasi, uslubiy bo'yog'iga ko'ra farq qiladigan, atash ma'nosiga ko'ra umumiy bo'lgan frazeologizmlar qatorini sinonimik iboralar deb baholaydi[4,20]. B.Yo'ldoshev frazeologik sinonimiya masalasiga ma'lum darajada e'tibor qaratib, frazeologik sinonimlar bilan variantlar o'rtasida ko'pgina umumiy tomonlar mavjudligini ko'rsatadi [4,21].

Sh.Rahmatullayev ideografik semalari teng, bir yoki bir necha jihati o'zaro farqli frazemalar (frazosememalar) frazeologik sinonimlar (frazosinonimlar) deyilishini qayd etadi. Olimning ta'kidlashicha, frazeologik sinonimlar uch xil differensial belgi asosida farqlanadi va uch jihatdan baholanadi: a) lug'aviy ma'nosi jihatidan; b) baho semasi jihatidan; v) nutqiy xoslanish jihatidan.

Birinchi jihatiga ko'ra, umumiy mundarijaga ega bo'lgan sinonimlar ajratiladi. Olimning ko'rsatishicha, frazosinonimlar ko'pincha ma'no sinonimlari (ideografik sinonimlar) bo'ladi: *burnini ko'tar-* - *burni ko'tarildi*; *dimog'i shishdi* frazemalari uchun umumiy mundarija "kibrlan, gerday" bo'lsa-da, bu umumiy ma'noning gavdalanishi turlicha. *Burnini ko'tar-*, *burni ko'tarildi* frazemasiga nisbatan ma'no kuchliroq. Sh.Rahmatullayev frazosinonimlarda baho semasi odatda bo'rtib turishini, asli frazemalar xuddi shu maqsad bilan, voqelikni nomlashda uni o'tkir baholab berish uchun, ijobiy yoki salbiy munosabatni yaqqol ifodalash uchun yaratilishini ta'kidlab o'tadi. Shuning uchun ham bu muammo o'zbek tilshunosligida A.Mamatov tomonidan maxsus monografik tadqiq obyekti bo'ldi[5].

A.Mamatov o'z tadqiqotida yuqoridagi muammolar xususida so'z yuritar ekan, parafraza yo'li bilan shakllangan frazeologizmlarga alohida to'xtalib o'tadi va "parafraza yo'li bilan: *xotin - umr yo'ldoshi, jufti haloli*; *uylanmoq - uyli bo'lmoq, boshini ikkita qilmoq, turmush qurmoq, xotin olmoq*; *tug'moq - farzand ko'rmoq, ko'zi yorimoq, bolali bo'lmoq* kabi evfemistik; *o'lmoq - yostig'i quridi, joni uzildi, joni chiqdi, kuni bitdi* kabi disfemistik frazeologizmlar shakllanadi" deb ta'kidlaydi[6,40].

Frazosinonimlar haqida fikr yuritilganda, tabiiyki, ma'no gradatsiyasi xususida bahs yuritishga to'g'ri keladi, chunki sinonimlar qatorida o'zaro sinonimik munosabatda bo'lgan uzvlar o'rtasida ko'p hollarda ma'no darajalanishi mavjud bo'ladi. Bu esa sinonimik qatordagi a'zolar o'zaro sinonimik munosabatda bo'lishi bilan birgalikda, graduonimik munosabatga ham kirishishini taqozo etadi.

Sinonimik munosabat sinonimik a'zolarning bir integral sema asosida birlashishini ko'rsatsa, graduonimik munosabat bir integral sema ostidagi sinonimik a'zolarning farqli belgilarini ifodalash uchun xizmat qiladi. Masalan, *boshi egildi, yuzi shuvut bo'ldi, boshi xam bo'ldi* frazosinonimlari qatoridagi birinchi a'zo belgining kuchsizligini, ikkinchisi esa unga nisbatan kuchli belgi.

Frazosinonimlardagi ana shu xususiyatni e'tiborga olgan holda, Sh.Rahmatullayev va B.Yo'ldoshevlar bu munosabatni yoritishga diqqatni tortadi. Jumladan, Sh.Rahmatullayev, yuqorida bayon qilinganidek, frazosinonimik qatordagi ayrim a'zolar ma'noning kuchayish darajasiga ko'ra farqlanishini ko'rsatadi.

Ko'rinadiki, frazeologik sinonimlar umumiy mundarijasi bilan birlashib tursa ham, lekin semik strukturasi nuqtayi nazaridan to'liq bir-biriga mos kelmaydi. Ular

yoki ma'no darajasi bilan, yoki baho semasining mavjud emasligi bilan, yoki ma'lum uslubga xoslanishi bilan, yoki hududiy chegaralanishi bilan bir-biridan farq qiladi. Frazeologik omonimlar va ko'p ma'noli frazeologik birliklarni modellashtirish mumkin bo'lganidek, frazosinonimlarni ham modellashtirish imkoniyati mavjud. Frazeologik sinonimlarni modellashtirish o'zbek tilshunosligi, umuman, turkiyshunoslikda endigina muammo sifatida qo'yila boshlandi.

Bizningcha, frazeologik sinonimlarni modellashtirishda ham izomorfizm qonuniyatiga amal qilish, fonologik sath birliklarini modellashtirishga qo'yilgan tamoyillarni frazeologik sinonimlarga ham tatbiq etish frazosinonimlarni modellashtirishda qulay imkoniyat yaratadi. Fonemalarni modellashtirishda fonemalarning differensial belgilari muhim ahamiyatga ega bo'lsa va shu belgilar muayyan fonemaning fonologik sistemadagi o'rnini belgilashda xizmat qilsa, frazeologik sinonimiyada ham frazeologizmlarning semantik-differensial belgilari ularni modellashtirish uchun xizmat qiladi va bu belgi frazosinonimlarning frazeologik sistemadagi o'rnini belgilashda katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Ураксин З.Г. Фразеология башкирского языка. М.: Наука, 1975.
2. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари. – Тошкент, 1966.- Б.131.
3. Вафоева М.Й. Ўзбек тилида фразеологик синонимлар ва уларнинг структурал-семантик таҳлили: Филол. фанл. номз.....дисс. автореф. Тошкент, 2009.
4. Йўлдошев Б. Ҳозирги ўзбек адабий тилида фразеологик бирликларнинг функционал-услубий хусусиятлари: Филол. фанл. докт.....дисс. автореф. Тошкент, 1993. – Б.20.
5. Маматов А. Семантико-стилистические особенности эмоционально-оценочных фразеологических единиц узбекского языка: Автореф.дис...канд. филол. наук. Ташкент, 1988.
6. Маматов А. Ўзбек тили фразеологизмларининг шаклланиши масалалари. Филол. фанл. докт.....дисс. автореф. Тошкент, 2000.- Б.40.
7. Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги адабий ўзбек тили. Иккинчи китоб. Тошкент: Mumtoz so'z, 2010. – Б. 184.
8. Ганиева Ш. Ўзбек фразеологизмларининг структур тадқиқи. Тошкент: Фан, 2013